

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

ЎПКА ТУБЕРКУЛЁЗИ ВА ХАВФЛИ ЎСМА КАСАЛЛИКЛАРИ КОМОРБИД КЕЧГАНДА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Искандарова И.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўлган беморларда ўтказилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, хавфли ўсма билан биргаликда келган ўпка туберкулёзи 50 ёшдан ошган эркаларда кўпроқ кузатилган. Туберкулёз касаллиги билан биргаликда ўпкада хавфли ўсма асосан фиброзилашган зоналарда яъни илгари даволанган цирротик ва фиброз-кавакли шаклларда ривожланган. Кўп ҳолларда туберкулёз ва хавфли ўсма билан оғриган беморларда ўлимга онкологик патология сабабчи бўлган. Туберкулёз ва ёмон сифатли ўсма гуруҳидаги беморларнинг кўпчилигида ўлим сабаби - 68,4% ҳолатда ўсманинг агрессив ривожланиши эканлиги қайд қилинди, ўпкадан ташқари аъзоларнинг авфли ўсмалари бўлган 19,0% беморда ўлим сабаби ўпка туберкулёзининг асоратларидан содир бўлган. Турли мутахассис шифокорларнинг амалиётида фтизиатрия ва онкология муассаслари биргаликда қўшма услубий тавсияномалар чоп этиши, консултатив ёрдам, телемедицина орқали ва ўзаро илмий-амалий мулоқотларни яқиндан олиб борилиши бу оғир ва ташхислаш қийин бўлган касалликларни кечиктириб аниқлашдан асрайди, ҳамда кечиккан инкурабел ҳолатидаги беморлар сонининг сезиларли даражада пасайишига, натижаларнинг яхшиланишига олиб келади. Солид ўсмалар орасида ўпка саратонида туберкулёз касаллигининг юқши хавфи юқори бўлиб, бу ҳолатда даврдан кейинги натижалар ва прогноз кўпинча ёмон оқибатлар билан тугайди. Шундай қилиб, жаҳон адабиётида ўпка туберкулёзи ва ўпка саратонининг коморбид кечишига бағишланган илмий ишлар мавжуд, аммо жуда кам ҳолатларда ўпкадан ташқари аъзоларда жойлашган хавфли ўсмаларнинг ва ўпка туберкулёзининг коморбид кечишига бағишланган илмий ишларни учратиши мумкин. Комплекс даволаш, инфекция назоратга асосланган тартиб, ўсмага қарши ва туберкулёзга қарши даво тартиби ҳамда хусусиятлари аниқ кўрсатиб берилмаган. Кўтарилган муаммо долзарб ва зарурий бўлиб, янги диагностика усуллари излаш, яратиши ҳамда замонавий даволаш услубларини такомиллаштиришни талаб қилади.

Калит сўзлар: ўпка туберкулёзи, хавфли ўсма.

MODERN METHODS OF TREATMENT IN COMORBID COURSE OF PULMONARY TUBERCULOSIS AND MALIGNANT TUMORS

Iskandarova I.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The results of a study in deceased patients showed that pulmonary tuberculosis, which came in conjunction with a malignant tumor, was more common in men over the age of 50. In combination with tuberculosis, a malignant tumor in the lungs has developed mainly in fibrosed zones, that is, in previously treated cirrhotic and fibrosis-squamous forms. In many cases, oncological pathology was the cause of death in patients with tuberculosis and malignant tumors. In most patients in the tuberculosis and poor - quality tumor group, the cause of death was noted to be the aggressive development of the tumor in 68.4% of cases, while in 19.0% of patients with AVF tumors of non-lung organs, the cause of death occurred from complications of pulmonary tuberculosis. In the practice of a different specialist physician, phthisiatric and oncology institutions together to publish joint methodological recommendations, consultative assistance, close communication through telemedicine and mutual scientific and practical communication will avoid the late detection of severe and difficult to diagnose diseases, and will lead to a significant decrease in the number of patients in late incurable condition, an improvement in results. Among Solid tumors, there is a high risk of transmission of tuberculosis in lung cancer, in which case post-treatment results and prognosis often end in poor consequences. Thus, in the world literature there are scientific works dedicated to the comorbid course of pulmonary tuberculosis and lung cancer, but in very rare cases it is possible to find scientific works dedicated to the comorbid course of malignant tumors and pulmonary tuberculosis located in the extra-pulmonary organs. Complex treatment, a procedure based on infectious control, an anti-tumor and anti-tuberculosis treatment procedure and features are not clearly indicated. The raised problem is relevant and necessary, requiring the search for new diagnostic methods, creation and improvement of modern methods of treatment.

Keywords: pulmonary tuberculosis, malignant tumor.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ КОМОРБИДНОМ ТЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Искандарова И.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Результаты исследования умерших пациентов показали, что туберкулез легких, сочетающийся со злокачественной опухолью, чаще встречается у мужчин старше 50 лет. При сочетании с туберкулезом злокачественная опухоль в легких развивалась преимущественно в фиброзированных зонах, то есть при ранее леченных цирротической и фиброзно-плоскоклеточной формах. Во многих случаях онкологическая патология была причиной смерти пациентов с туберкулезом и злокачественными опухолями. У большинства пациентов в группе туберкулеза и некачественных опухолей причиной смерти было отмечено агрессивное развитие опухоли в 68,4% случаев, в то время как у 19,0% пациентов с АВФ-опухолью нелегочных органов причиной смерти стали осложнения туберкулеза легких. В практике разных врачей-специалистов, фтизиатрических и онкологических учреждений совместное издание совместных методических рекомендаций, консультативная помощь, тесное общение посредством телемедицины и взаимное научно-практическое общение позволяют избежать позднего выявления тяжелых и труднодиагностируемых заболеваний, а также приведут к значительному снижению числа пациентов на поздних стадиях неизлечимого состояния, улучшение результатов. Среди солидных опухолей существует высокий риск передачи туберкулеза при раке легких, и в этом случае результаты после лечения и прогноз часто оказываются неблагоприятными. Таким образом, в мировой литературе имеются научные работы, посвященные сопутствующему течению туберкулеза легких и рака легких, но в очень редких случаях можно встретить научные работы, посвященные сопутствующему течению злокачественных опухолей и туберкулеза легких, локализующихся во внелегочных органах. Комплексное лечение, процедура, основанная на инфекционном контроле, порядок и особенности противоопухолевого и противотуберкулезного лечения четко не указаны. Поднятая проблема является актуальной и необходимой, требующей поиска новых методов диагностики, создания и совершенствования современных методов лечения.

Ключевые слова: туберкулез легких, злокачественная опухоль.

Кириш. ЖССТнинг 2022 йилги ҳисоботга кўра, 2021 йилда жами 1,6 миллион киши туберкулёздан ва 9.6 миллион одам хавфли ўсма касаллигидан вафот этган бўлиб, хавфли ўсма касалликлари ва туберкулёз касаллиги инсон ҳаётига зомин бўлиб келаётган ўнта юқори хавф гуруҳига кирувчи касалликлардан бўлиб келмоқда. Ўпка туберкулёзи ва хавфли ўсма касаллигининг коморбид учраши бутун дунёда тарқалиб бораётган туберкулёз касаллигини назоратини амалга ошириш, хавфли ўсма касалликларини эрта аниқлаб, давонинг самарадорлигини ошириш умумжаҳон соғлиқни сақлаш ассамблеяси томонидан белгиланган мақсадларидан бири бўлиб қолмоқда. Ўпка туберкулёзи ва хавфли ўсма касалликлари коморбид кечганда, касалликнинг клиник кечиши мураккаб кечиш, ташхислашда бир мунча қийинчилик туғдириши ва беморларнинг бу икки оғир касалликдан бирининг кеч аниқланишига сабаб бўлиши, ҳамда даволашдан кейинги самарадорликнинг пасайишига, летал оқибатларнинг ошишига, туберкулёз микобактериясининг тарқалишига сабабчи ҳисобланади. Шунинг учун ўпка туберкулёзи ва хавфли ўсманинг коморбид ҳолатларини эрта ташхислаш, санитар-эпидемиологик ҳолатни белгилаш ва даволаш муаммолари долзарб бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот мақсади: ўпка туберкулёзи ва хавфли ўсмалар коморбид кечганда даволаш услубларининг самарадорлигини оширишдан иборат.

Тадқиқот усуллари: тадқиқотда 2010-2023 йилларда стационар шароитда даволанган 135 нафар беморнинг касаллик тарихи маълумотлари ўрганилган бўлиб, улар Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий амалий тиббиёт марказида, Бухоро вилоят фтизиатрия ва пульмонология маркази, Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт марказининг Тошкент шаҳар ва Бухоро вилоят филиалларида даволанишган. Хавфли ўсмалар ва ўпка туберкулёзи биргаликда коморбид кечган 75 (55,6%) бемор асосий гуруҳни, 60 (44,4%) бемор эса назорат гуруҳини ташкил этди.

Беморларнинг ёши 15 дан 93 ёшгача бўлиб, ўртача $54,9 \pm 2,2$ ёшни ташкил қилди. 2.1 - жадвалдан кўриниб турибдики, беморлар орасида эркаклар аёлларга нисбатан 1,25 баравар кўп учради. Касалланганларнинг - 54,1% ини - 59 ёшгача яъни меҳнатга лаёқатли ёшдаги беморлар ташкил қилди, 37,0% ини - 60–74 ёшдагилар ва 75 ёшдан катталар 8,8% ҳолатда учради. Шуни айтиш жоизки, касалланиш энг кўп - 79,9% ҳолатда 45 ёшдан ўтган беморлар орасида кузатилган. Қишлоқ

аҳолиси - 81 (60,0%), шаҳар аҳолиси эса – 54 (40,0%) нафарни ташкил этди. Юқоридаги маълумотга кўра, қишлоқ аҳолиси орасида касаллик шаҳар аҳолисига нисбатан, 1,5 марта кўп учраган.

Беморларнинг жинси ва ёшига қараб тақсимланиши

Жинси	Беморлар сони	18-44 ёш	45-59 ёш	60-74 ёш	75-90 ёш	90 ёшдан катта
Эркак	75 (55,6%)	12 (8,9%)	24 (17,8%)	31 (23,0%)	7 (5,2%)	1 (0,7%)
Аёл	60 (44,6%)	15 (11,1%)	22 (16,3%)	19 (14,1%)	4 (3,0%)	-
Жами	135 (100%)	27 (20%)	46 (34,1%)	50 (37,0%)	11 (8,1%)	1 (0,7%)

Натижалар: ўпка туберкулёзи ва хавfli ўсма бўлган беморлар стандартлар асосида даволанди, аммо уларнинг коморбид кечишида даволашда, стационар тартибда, икки хил оғир ва махсус даво талаб қиладиган касалликка адекват, ҳамда инфекцион назоратнинг қийинлиги, эпидемиологик хавфнинг юқорилиги комплекс даво олиб боришда етарлича мураккабликлар туғдирди.

Беморларга касаллик турига кўра ўтказилган даво турлари

Даво тури	ХЎ (n-30)	ХЎ+ЎТ (n-75)	ЎТ (n-30)	Жами (N-135)
ПКТ	3(10,0%)	-	-	3(10,0%)
ПКТ+ХД	4(13,3%)	-	-	4(13,3%)
ПКТ+ХД+БФД	2(6,7%)	-	-	2(6,7%)
ПКТ+ХД+ИТ	3(10,0%)	-	-	3(10,0%)
ПКТ+ИТ	6(20,0%)	-	-	6(20,0%)
СД	2(6,7%)	17(22,7%)	-	19(14,1%)
ХД+ИТ	4(13,3%)	-	-	4(13,3%)
НТ+ИТ	2(6,7%)	-	-	2(6,7%)
ПКТ+НТ	3(10,0%)	-	-	3(10,0%)
ИТ	1(3,3%)	-	-	1(3,3%)
Ўсмага қарши даво ўтказилмаган	-	17(22,7%)	30(100%)	47(34,8%)
Туберкулёзга қарши даво ўтказилмаган	30(100%)	11(14,7%)	-	41(30,4%)
ТБҚД	-	6(8,0%)	16(53,3%)	22(16,3%)
ТБҚД+НТ+ИТ	-	7(9,3%)	-	7(5,2%)
ТБҚД+ХД+ИТ	-	-	14(46,7%)	14(10,4%)
ТБҚД+ПХТ+ИТ	-	31(41,3%)	-	31(23,0%)
ТБҚД+ПХТ+ХД+ИТ	-	20(26,7%)	-	20(14,8%)

Изоҳ: ПКТ-поликимё терапия, ХД-хирургик даво, СД-симптоматик даво, НТ-нур терапия, БФД-бисфосфанатлар билан даволаш, ИТ-иммунотерапия, ТБҚ-туберкулёзга қарши даво.

47 (34,8%) ҳолатда касалликни даволашда хирургик даво қўлланилган бўлиб, жаррохлик амалиёти билан биргаликда консерватив даво услублари орқали даволанди, қолган 88 (65,2%) ҳолатда эса консерватив даво муолажалари ишлатилди. Шунини айтиш жоизки, 12 (11,4%) беморда хавfli ўсма касаллигини даволашда радиотерапия – нур терапиядан фойдаланилди.

48 (45,7±3,3%) ҳолатда бемор ўпка туберкулёзининг оғир кечувчи босқичларида қабул қилинган. 33 (31,4±2,6%) бемор сўрилиш босқичида нисбатан яхши аҳволда мурожаат қилишган, чунки бу беморлар илгари даволанган, касалликнинг сурункали ҳолатлари цирротик, фиброз-ковакли, ковакли шакллари бўлиб, хирургик даво мақсадида ётқизилган.

Ўпка туберкулёзи бўлган 105 (100%) бемордан - 34 (32,4%) ҳолатда туберкулёзга қарши антибактериал терапия, иммунотерапия билан бирга жаррохлик усули қўлланилган ва даволаш ЖССТ стандарти бўйича давом эттирилган.

Ўпка туберкулёзининг клиник даврлар бўйича тақсимланиши

Касалликнинг даврлари	ХЎ+ЎТБ	ЎТБ	Жами
Яллиғланиш даври	18 (17,1%)	6 (5,7%)	24 (22,9±2,1%)*
Емирилиш даври	14 (13,3%)	7 (6,7%)	21 (20,0±2,0%)*
Тарқалиш даври	7 (6,7%)	2 (1,9%)	9 (8,6±1,4%)*
Емирилиш ва тарқалиш даври	13 (12,4%)	5 (4,8%)	18 (17,1±1,9%)**
Сўрилиш даври	23 (21,9%)	10 (9,5%)	33 (31,4±2,6%)*
Жами	75 (71,4%)	30 (28,6%)	105 (100%)

Изоҳ: * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$; *** - $p < 0,001$.

Хавфли ўсма касаллиги аниқланган 105 (100%) бемордан - 33 (31,4%) нафарида жаррохлик амалиёти ва консерватив даво усуллари комбинирлашган ҳолатда ўтказилди. Хавфли ўсма касалликлари бўлган 105 (100%) бемордан - 88 (83,8%) ҳолатда хавфли ўсмага қарши махсус даво комбинациялари ўтказилди: ўсмага қарши полихимия терапия (цитостатиклар, метаболизмга қарши препаратлар, платина сақловчи, ўсмага қарши антибиотиклар, гармонлар) - 69 (78,4%), нур давоси (радиотерапия: теле гамма терапия) – 12 (13,6%), иммунотерапия (циклоферон, полиоксидоний, левамизол, иммуномодулин) – 76 (86,4%) ва 1 (1,1%) ҳолатда бисфосфанатлар (золедрон кислотаси 4мгдан ҳар 28 кунда) билан даво комбинацияси ўтказилди, 17 (16,2%) ҳолатда хавфли ўсмага қарши махсус даво ўтказилмаган.

ТМБ ажратмаган 28 (100%) бемордан - 19 (67,9%) тасида ўсмага қарши даво стандартлар асосида изоляция қилинмасдан ўтказилди, 9 (32,1%) бемор эса касалликнинг кечиккан босқичида бўлганлиги сабабли, симптоматик даволанди, 11 (14,7%) беморда эса туберкулёзга қарши даво ўтказилмади, чунки бу беморларда ўпка туберкулёзи жараёнининг фаоллиги аниқланмади.

20 (26,7%) ҳолатда касалликни даволашда комплекс даво таркибида хирургик даво қўлланилди, қолган 44 (58,7%) ҳолатда эса консерватив усулда даволанди. Радиотерапия ва туберкулёзга қарши даво – 7 (9,3%) беморда, поликимётерапия ва туберкулёзга қарши даво (цитостатиклар, метаболизмга қарши препаратлар, платина сақловчи, ўсмага қарши антибиотиклар, гармонлар) – 51 (68,0%) беморда ўтказилди, 58 (77,3%) беморда комплекс даво таркибида иммунотерапия (циклоферон, полиоксидоний, левамизол, иммуномодулин) ва 1 (1,1%) ҳолатда бисфосфанатлар (золедрон кислотаси 4 мгдан ҳар 28 кунда) билан даво комбинацияси қўлланилди. Хавфли ўсманинг кечиккан босқичи аниқланганлиги сабабли, 6 (8,0%) беморда симптоматик терапия фонида туберкулёзга қарши даво ўтказилди. 75 (100%) бемордан 64 (85,3%) тасида туберкулёзга қарши даво ўтказилди, шундан 58 (77,3%) ҳолатда ўсмага қарши даво билан биргаликда комплекс равишда олиб борилди.

Хулоса: Онкологик даводан олдин 32 (100%) ТМБ ажратувчи туберкулёзга қарши даво олган, улардан - 23 (71,9%) таси 10 кун ва 9 (28,1%) таси 15 кунлик туберкулёзга қарши дориларни қабул қилган. Бу беморларда 1 курс ПКТ дан сўнг 18 (56,3%) нафарида 41- 46 кунда ТМБнинг ажралиши тўхтади, ўртача 44,7 кунни ташкил қилди. Онкологик давога қадар туберкулёзга қарши даво олмаган ТМБ ажратувчи 7 (100%) бемор эса, туберкулёзга қарши давони ўсмага қарши биринчи курс ПКТ дан сўнг бошлади ва улар 21 кундан сўнг 2-курс ПКТни олгани келганда ТМБ ажралиши 100% давом этаётганлиги аниқланди. Уларда ТМБ ажралиши 58-74 кунни, ўртача 71,4 кунни ташкил қилди. Коморбид кечмаган ўпка туберкулёзига нисбатан олганда, бу тоифадаги беморларда абациллитрланиш жараёни 1,3 марта секинлик билан юз берди.

Ўпкадаги туберкулёз жараёнидан ҳосил бўлган бўшлиқларнинг ёпилиши, коморбид кечмаган ўпка туберкулёзига нисбатан 1,8 баробарга секинлик билан кечди ва бу муддат 115-172 кунни, ўртача 147,4 кунни ташкил қилди.

MDR шаклли ТМБ билан зарарланган 3 (4,%) беморда абациляция жараёни 120-152 кунни, ўртача 141 кунни ташкил қилди. Бўшлиқларнинг ёпилиши эса, 228 – 253 кунни, ўртача 246 кунни ташкил қилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. A. Sadovnikov, K. I. Panchenko. Infiltrative tuberculosis and lung cancer/ Problems of tuberculosis and lung diseases. - 1-2007. - p. 55-60.
2. V. Vencevicius, S. Tsitsenas, R. Tikuisis.
3. S. Zinoviev, V. L. Kovalenko. Questions Possibilities of surgical treatment in combination of tuberculosis and lung cancer. / Problems of tuberculosis and lung diseases- 5 - 2007 - P. 32-36.

of morphology and pathogenesis of primary lung cancer in combination with pulmonary forms of tuberculosis. / Scientific works of the Omsk Medical Institute. - 1971g. - 103-P. 101-106. 4. A. A. Sadovnikov, K. I. Panchenko. The relationship between the tumor and tuberculosis process in the lung./ Thoracic and cardiovascular surgery-4-1995 p. 51-56.

4. Dacosta NA, Krinare SG. Association of lung carcinoma and tuberculosis // J Postgrad Med. – 1991. - №37(4). – P.185-189.

5. Darvin P., Toor S.M., Sasidharan V. N., E. Elkord, Immune checkpoint inhibitors: recent progress and potential biomarkers, Exp. // Mol. Med. – 2018. - №50. – P.165.

6. Delaunay M., Cadranet J., Lusque A., Meyer N., Gounant V., Moro-Sibilot D., et al. Immune-checkpoint inhibitors associated with interstitial lung disease in cancer patients // Eur. Respir. J. – 2017. - №50. – P.1700050.

7. Dobler C. C. Cumulative incidence and incidence rate ratio for estimation of risk of tuberculosis in patients with cancer // Clin. Infect. Dis. – 2017. – Vol. 65, № 8. – P. 1423-1424.

8. Dobler C.C. Biologic agents and tuberculosis // Microbiol Spectr. – 2016. - №4.- P.1128

9. Dobler C.C. Biological agents and tuberculosis: risk estimates and screening strategies // Int J Rheum Dis. – 2015. - №18. – P.264–267.

10. Dobler C.C., Cheung K., Nguyen J. et al. Risk of tuberculosis in patients with solid cancers and haematological malignancies: a systematic review and meta-analysis // Eur Respir J. – 2017. - №50. – P.1700157.

11. Falagas ME, Kouranos VD, Athanassa Z, Kopterides P. Tuberculosis and malignancy // Q J Med. – 2010. - №103 (7). – P.461-487.

12. Fang W.L., Hung Y.P., Liu C.J. et al. Incidence of and risk factors for tuberculosis (TB) in gastric cancer patients in an area endemic for TB: A nationwide population-based matched cohort study // Medicine (Baltim). – 2015. - №94. – P.2163.

13. Global tuberculosis report 2019. Geneva: World Health Organization. – 2019. – P. 283.

14. Goldstraw P., Chansky K., Crowley J. et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Eighth) Edition of the TNM Classification for Lung Cancer // J Thorac Oncol. – 2016. - №11. – P.39–51.

15. Huang S.F., Li C.P., Feng J.Y. et al. Increased risk of tuberculosis after gastrectomy and chemotherapy in gastric cancer: a 7-year cohort study // Gastric Cancer. – 2011. - №14. – P.257–265.

Икџибос учун: Искандарова И.М. Ўпка туберкулёзи ва хавфли ўсма касалликлари коморбид кечганда замонавий даволаш усуллари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 260–264. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15807462>